

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

Самандарова Наргиза Мухаммадовна

Докторант Ташкентского Государственного Экономического Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10264713>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с диагностикой уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности будущих бакалавров экономики. В статье изложены экспериментальные и статистические данные констатирующего этапа педагогического эксперимента. Определены критерии и показатели, а также представлены результаты диагностики уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности будущих экономистов.

Ключевые слова: будущие экономисты, критерии, иноязычная подготовка, диагностика, профессиональная компетентность.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях четвертой промышленной революции происходит не только коренная трансформация бизнес-процессов и производства, но и общества в целом. Одним из ключевых стратегических направлений развития современного общества является цифровизация всех социальных и производственных процессов, что требует теоретического осмысления и поиска путей совершенствования подготовки будущих бакалавров экономики. Экономическому сектору потребуются специалисты, способные к непрерывному обучению и интеграции знаний из различных областей науки в профессиональную деятельность для решения сложных задач и активной работы в глобальном контексте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сегодня развитие языковых и профессиональных способностей студентов неязыковых вузов обусловлено растущей тенденцией профессиональной деятельности к международным стандартам. Это повлияло на реорганизацию рынка труда и определило задачу подготовки специалистов для осуществления коммуникативной деятельности в современной информационной среде как одну из приоритетных задач системы непрерывного образования. Важную роль в этом процессе играют высшие профессиональные учебные заведения, поскольку уровень подготовки будущих специалистов определяет социально-экономический, научный, технический и культурный прогресс. Особенно это актуально при подготовке специалистов-экономистов, в работе которых всегда важно получение обширного объема знаний, позволяющего в будущем решать задачи нового направления и повышенной сложности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Поскольку важнейшим критерием оценки качества образования является результат - сформированность умений, умений и положительной мотивации у обучающихся, а показателем - эффективность всего образовательного процесса, то педагогическая проблема диагностики развития у студентов возникают компетенции, без чего невозможно контролировать качество профессиональной подготовки будущих выпускников Института экономики и управления. Практическая ценность исследования объясняется тем, что его

результаты способствуют решению данной проблемы. Теоретическая значимость обусловлена переходом современного образовательного процесса на формат электронного обучения, при котором рассматриваются вопросы эффективного общения на иностранном языке в онлайн-среде и оценки эффективности этих инструментов, а также подготовленности обучающихся. использовать их при общении на иностранном языке становятся актуальными. Научная новизна данного исследования заключается в том, что при решении педагогической задачи диагностики развития компетенций студентов мы получаем возможность оценить не только уровень владения иностранным языком у будущих бакалавров экономики, но и также определить, в какой степени студенты готовы использовать иностранный язык для специализированного общения в профессиональной сфере.

Актуальность исследования объясняется поставленными социальными задачами и заключается в выявлении путей повышения качества иноязычной подготовки специалистов-экономистов.

Цель исследования: выявить начальный уровень развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции будущих экономистов в условиях электронного обучения.

Задачи исследования: на основе результатов анализа и обобщения научно-теоретических данных выявить критерии и определить показатели, методы диагностики начального уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности будущих экономистов в условиях ионы электронного обучения.

Таблица 1

Критерии, показатели, методы диагностики начального уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности

<i>Критерии</i>	<i>Индикаторы</i>	<i>Диагностические методы</i>
<i>Мотивационный</i>	<ul style="list-style-type: none"> – наличие устойчивого интереса к преподаванию иностранного языка в профессиональных целях; – готовность использовать иностранный язык в профессиональной сфере; – осознание будущими бакалаврами-экономистами необходимости овладения иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией для успешной профессиональной деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> – анкета для отслеживания уровня мотивации к изучению иностранного языка; – наблюдение с целью выявления индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, способностей
<i>Когнитивность и контент</i>	<ul style="list-style-type: none"> – знание иностранного языка в сфере финансов и экономики; – владение коммуникативными навыками и стратегиями и их успешное применение в профессиональной деятельности; 	<ul style="list-style-type: none"> – использование информационно-коммуникационных технологий при обучении иностранному языку, таких как программы электронного тестирования, онлайн-курсы, исследовательские проекты;

	– владение новыми информационными технологиями и интернет-ресурсами	– тестирование на определение уровня владения иностранным языком; – поиск и анализ информации в электронных ресурсах (научные статьи, лекции, доклады, научные журналы) и использование электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсы, видеоуроки, интерактивные игры и тесты)
<i>Коммуникативная деятельность</i>	– наличие навыков работы с различными электронными ресурсами и современными информационно-коммуникационными технологиями на иностранном языке; – способность студента применять знания и умения, понимать и интерпретировать различные виды текстов, участвовать в различных коммуникативных ситуациях и выражать свои мысли и идеи на иностранном языке в процессе формирования иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции	– электронные тесты и тестовые материалы, включающие лексические и грамматические тесты и задания на чтение и понимание текстов на иностранном языке; – моделирование ситуаций профессионального общения на иностранном языке: написание писем, составление отчетов, подготовка презентаций, ситуационные игры; – коммуникативное задание на определение уровня владения иностранным языком: обмен информацией, обсуждение, дискуссия, презентация, доклад
<i>Рефлексия</i>	– способность самостоятельно планировать, организовывать, контролировать и анализировать свою коммуникативную деятельность; – способность к самоанализу, самооценке и адаптации своей стратегии общения в зависимости от ситуации; – способность формировать положительное отношение к изучению иностранного языка и коммуникативной деятельности на иностранном языке	– самоанализ уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности и учебно-профессиональных достижений (листы самоанализа и самооценки); – анализ/самоанализ устного выступления студентов

Сущностью как компетентностного, так и личностно-ориентированного подхода являются компетенции обучающихся, формируемые в результате образовательного процесса, которые представляют собой интеграцию знаний, умений, опыта и объединяют в себе способности и мотивацию обучающихся.

Компетенции – это универсальные понятия, интегральные качества личности, отражающие способность решать жизненные и профессиональные задачи, с помощью которых достигаются желаемые результаты. Компетенции динамичны и, являясь

компонентами в структуре личностных и профессиональных качеств человека, не являются неизменной характеристикой и способны к изменению и совершенствованию.

Иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная компетентность бакалавров Институт Экономки и Управлении представлена многокомпонентной системой, позволяющей реализовать такие компетенции, как иноязычная лингвистическая - грамматика, лексика, фонетика; коммуникативный – общение в профессиональной сфере; профессиональные – профессиональные и личностные качества студентов. Таким образом, под иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентностью бакалавров Экономического института мы понимаем интегральную характеристику деловых и личностных качеств, способностей и готовности осуществлять эффективное иноязычное профессиональное общение в профессиональной сфере. г для реализации функций, соответствующих выбранное направление обучения [5].

В результате исследования были выявлены критерии, а также показатели и методы диагностики начального уровня развития иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности будущих экономистов в условиях электронного обучения в системе дошкольного образования.

Основной методической позицией в формировании коммуникативных навыков у будущих экономистов в процессе изучения иностранного языка является направленность педагогической деятельности на обеспечение качества образования будущих экономистов.

В своем исследовании мы опираемся на

- лингвокультурологический подход, поскольку он определяется объективной связью человека с культурой как системой ценностей;
- деятельностный подход, поскольку «взаимодействие» является одной из целостных и существенных характеристик образования; личностный подход, поскольку содержание и характер общения зависят от их личностного развития.

В процессе исследования использовались различные методы: анализ литературы по проблеме исследования; анализ федерального государственного стандарта высшего образования по экономическим направлениям.

Качество образования студентов характеризуется не просто объемом знаний, а готовностью к установлению отношений с другими людьми, что является незаменимым атрибутом любого человека в современном обществе.

Иностранный язык предоставляет мощные ресурсы для развития профессиональной компетентности специалистов, поскольку профессиональная компетентность является неотъемлемой составляющей жизненной компетентности человека [3]. Эти ресурсы связаны с возможностями формирования таких личностных аспектов, как: социокультурная компетентность (которая связана с расширением способов взаимодействия человека с миром благодаря развитию дополнительного языкового кода общения и овладения действительностью); развитие интерактивных стратегий взаимодействия с миром (за счет развития социальных ролей, что вытекает из коммуникативно-ролевой направленности процесса обучения иностранному языку) [6]. «Человеческий фактор в партнерстве имеет решающее значение, поэтому можно утверждать, что ключевым фактором успеха такого объединения партнеров является их взаимное доверие».

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» по экономическим направлениям студент овладевает следующими общекультурными компетенциями: умение

логично, логично и логично строить устную и письменную речь; знание одного из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность.

Для развития коммуникативных навыков используются задания проблемно-творческого характера с упором на ролевые игры. Коммуникативно-исполнительское мастерство специалиста проявляется как два взаимосвязанных и относительно независимых умения находить коммуникативную структуру, адекватную теме общения, соответствующую цели общения, и умение реализовать себя в общении. В коммуникативных и исполнительских способностях личности проявляются навыки эмоциональной и психологической саморегуляции, что создает настроение в общении [1].

Важным фактором, способствующим воспитанию поликультурной личности [2], является аутентичность, которая должна касаться всех сторон процесса обучения иностранному языку, от создаваемых ситуаций иноязычного межличностного общения до средств обучения, используемых на практических занятиях. Студентов следует научить к самостоятельному поиску достоверной информации по обсуждаемым темам.

Важным навыком является критический анализ и оценка учебно-методических пакетов, в том числе электронных образовательных ресурсов. «Нельзя не отметить важность и актуальность умения вести дискуссию» [4]. Поэтому мы рассматриваем метод дискуссии как один из эффективных методов развития коммуникативных навыков у студентов-экономистов, как эффективное средство обучения студентов деловому иноязычному общению. Этот метод также способствует развитию коммуникативной культуры, которая представлена совокупностью норм и форм взаимодействия и несет в себе поведенческие ценности.

Так, например, при рассмотрении темы «Управление маркетингом» разыгрывается диалог «Директор компании обсуждает с менеджером по продукту положение на рынке какой-либо своей продукции», который сопровождается деловой игрой в форме разговор в реальной ситуации:

Воспроизведите части диалога, в которых директор и менеджер по продукту обсуждают:

- 1) положение их основного товара на рынке;
- 2) переход на новую продукцию;
- 3) поддержка продаж новой продукции.

Ситуация «Канадская агентская фирма вступила в контакт с «Союз экспорт» для обсуждения направлений своей будущей деятельности» сопровождается следующей задачей:

Воспроизведите части диалога, в которых два бизнесмена обсуждают:

- 1) возможность предоставления агентам исключительных прав сроком на 3 года;
- 2) возможность принципала расторгнуть договор.

Ситуация «Канадская агентская фирма вступила в контакт с «Союз-экспорт» для обсуждения направлений их дальнейшего сотрудничества.

турбизнес» предполагает решение следующих задач:

Воспроизведите части диалога, в которых два бизнесмена обсуждают:

- 1) возможность предоставления агентам исключительных прав сроком на 3 года;
- 2) возможность принципала расторгнуть договор. Разыграйте аналогичный диалог.

Очень важно развивать следующие показатели: умение ясно излагать свои мысли; готовность к взаимодействию, способность к разрешению конфликтов, толерантность, ответственность, способность адекватно воспринимать иноязычную информацию от партнеров по межкультурному взаимодействию. Все эти показатели в совокупности представляют собой коммуникативную компетентность, основанную на практической подготовленности личности студента.

Используя все изложенное на практике, мы предлагаем подчинить лингвистический материал задаче индивидуального речевого намерения. На занятиях иностранным языком необходимо развивать у учащихся такие важные качества, как умение общаться, отстаивать свое мнение, убеждать, овладевать культурой общения. Ведь организаторские и коммуникативные навыки являются важнейшими составляющими эффективности профессиональной деятельности. Неопределенность современной экономической среды обуславливает важность «межфирменного взаимодействия и осознанного выбора стратегии развития, основанного на учете интересов избранных участников» [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно отметить, что электронное обучение является эффективным инструментом развития профессиональной компетентности будущих экономистов. Значительная часть студентов положительно оценивает использование электронных учебных материалов, онлайн-курсов и интерактивных платформ в процессе обучения. Большинство респондентов отметили повышение уровня самостоятельности и самоорганизации в процессе изучения предмета, а также повышение мотивации к обучению. Однако электронное обучение имеет и некоторые недостатки, такие как снижение социального взаимодействия и отсутствие участия в живом общении с преподавателями и коллегами. Это может снизить мотивацию учащихся и привести к снижению эффективности обучения. Поэтому для достижения наилучших результатов необходимо продолжать исследования и разрабатывать новые педагогические технологии и методы использования инструментов электронного обучения в процессе подготовки будущих экономистов. В конечном итоге на основе нашего исследования можно сделать вывод, что электронные образовательные ресурсы, электронные учебные курсы и электронное обучение в целом обладают большим потенциалом и могут стать ключевым инструментом повышения уровня развития профессиональной компетентности будущих экономистов при условии оптимальной организации и применения таких методов обучения.

REFERENCES

1. Приказ 28 июля 2017 г. № 1632-р. Доступно по адресу: <http://government.ru/docs/28653/>.
2. Введенский В.Н. Профессиональная компетентность учителя: пособие для учителей. СПб: Санкт-Петербургское отделение издательства «Просвещение», 2014.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – это новая парадигма образовательных результатов. Высшее образование. 2013; № 5: 34–42.
4. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва: Международный гуманитарный фонд «Знание», 2016.
5. Вербицкий А.А., Ларионова О.Г. Личностно-компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции. Москва: Логос, 2019.

6. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетентности как объект зарубежных методологических исследований. *Иностранные языки в школе*. 2015 г.; № 2: 17–24.

7. Миронцева С.С. Формирование иноязычной профессионально-ориентированной компетентности будущих менеджеров с использованием электронных образовательных ресурсов. Диссертация... кандидата педагогических наук. Ялта, 2019.

8. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как тренировать всех по-разному? Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2015.